

НАЧАЛА ЯВЛЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ В ВИДЕ ВЕЩЕСТВА НА ЗЕМЛЕ**Вышинский В.А.***Доктор технических наук,
Ведущий научный сотрудник института кибернетики имени
В.М. Глушкова НАН Украины***THE BEGINNING OF THE PHENOMENON OF THE EXISTENCE OF MATTER IN THE FORM OF SUBSTANCE ON EARTH****Vyshinsky V.***Doctor of Technical Sciences,
Leading Researcher at the Glushkov Institute of Cybernetics of the
National Academy of Sciences of Ukraine***АННОТАЦИЯ**

Практика научных исследований, как правило, использует термины и понятия, которые в современной науке, далеко не всегда отражают действительность. В настоящей статье они исследуются, как следствие совершенно нового закона природы существования материи в виде вещества. Оказалось, что, именно, этот закон более правдиво позволяет определить их содержание. Часть таких терминов и понятий рассматривается в настоящей статье с позиций указанного закона.

ABSTRACT

The practice of scientific research, as a rule, uses terms and concepts that in modern science, far from always reflect reality. In this article, they are studied as a consequence of a completely new law of the nature of the existence of matter in the form of substance. It turned out that this law allows us to determine their content more truthfully. Some of these terms and concepts are considered in this article from the standpoint of this law.

Ключевые слова: кибернетика, физика, вес тела, инерция, движение, проблема, фундаментальная.

Keywords: cybernetics, physics, body weight, inertia, movement, problem, fundamental.

В настоящей статье, особо, обратим внимание читателя на то, что познание окружающей среды практически осуществляется двумя способами, позволившим ученому прийти, с одной стороны, к объективным знаниям о природе, и, с другой, к их субъективным. То есть, получить информацию, неоднозначно отражающую то, ради чего проводятся научные исследования. Эта особенность хорошо известна, однако, далеко не всегда учитывается. Ведь, очень часто отмеченные два способа совмещаются научным работником, и тогда, по ошибке, в качестве своих результатов он выдает то, что не зависит от его научных фантазий, а определяется, только, его органами чувств. То есть то, что является объективными знаниями, и описывается законами природы, определение которых и есть результатом анализа реакции органов чувств человека. Наглядным примером описания такого закона выступает содержание статьи о существовании материи в виде вещества, представленного в [1,2,3]. Особо подчеркнем, что его следует отнести к самому главному закону, который, на современном этапе развития естествознания должен находиться на вооружении научных исследований. Иными словами, именно с учетом этого закона, необходимо начинать любое познание природы. Ведь, он позволяет рассматривать большинство понятий и научных терминов, которые находятся в распоряжении современных ученых, и отражаются несколько по-новому, с более правдивых позиций. К подтверждению этого следует напомнить, что по мнению многих известных авторитетов в науке основная масса

понятий и терминов, используемых в современных исследованиях требуют существенного уточнения [4,5].

В настоящей статье, попытаемся ответить на вопрос, каким образом закон, открытый в [1,2,3], “порождает” вещественное окружение материи в виде тел и явлений, находящихся в динамике. То есть, построить теорию, объясняющую поведение материальных тел в покое, движении, инерции и т. п. Причем, эта теория должна опираться на базис, который представляет собой не набор математических терминов и абстрактных понятий, а использовать перечень законов природы. И тогда, на основе такого базиса, в исследованиях, можно получить более правдоподобные теоретические рассуждения.

При формировании, указанного базиса, воспользуемся законами, опубликованными в [3,6]. В качестве **первого** из них используем явление, т.е. **закон природы, согласно которому материя в природе находится в покое, либо в движении.** Отмеченный закон материи характеризуется еще и тем, что в результате его действия в природе появляется **интеграция и де-интеграция материальной субстанции в определенных местах пространства и времени.** Указанное явление отнесем ко **второму закону** нашего базиса. Кроме того, этот второй закон приводит к **количественным изменениям материи, у создаваемых им сгустках, порождая, при этом, новые материальные качества вещества в нем.** Его отнесем к **третьему закону.** В качестве **четвертого** воспользуемся

законом единства и борьбы противоположностей во время развития, либо деградации существования материи. А само, развитие, либо деградация материи в своих свойствах отнесем уже к пятому закону.

В процессе проведения исследований, посвященных познанию рассматриваемого существования материи в виде вещества, круг законов, включенных в указанный базис может быть расширен. Например, познавая живое вещество, удалось заметить, что материя, в таком виде ее существования, подчинена действию явления (закона), согласно которому интеграции и де-интеграции вызывает в природе колебательный процесс, не присущий неживой материи. И эта особенность является основным и главным отличием всего живого от неживого. Более подробно сущность этого отличия рассмотрена в [3,6]. Отдельно подчеркнем, что действие, рассматриваемого закона поддерживается на Земле, как результат существования на ней процесса, отраженного в законе природы, согласно которому лето сменяется на зиму, а зима на лето, и так непрерывно во времени. То же самое колебательное состояние живой материи обеспечивается процессом смены дня на ночь, а ночи на день. И эти законы, тоже, используется в нашем базисе проведения теоретических рассуждений.

Итак, приступим к самому главному вопросу - к самой главной проблеме, разрешению которой посвящена настоящая статья. То есть, попытаемся объяснить - каким образом материя, в окружающей среде находится в постоянной динамике вещественных тел. Для этого воспользуемся теми законами, приведенного выше базиса, согласно которым материальная субстанция в пространстве и во времени, находясь в покое и движении, образует ее сгустки. Фундаментальное свойство одного такого сгустка состоит в том, что через него протекает материальная субстанция, словно "жидкость", в трех взаимно перпендикулярных направлениях. В работе [3,6] принято, указанные направления обозначать: фронтальным, профильным, и горизонтальным трехмерного пространства. Эта "жидкость" втягивается во внутрь сгустка из окружающей неподвижной материальной среды, названной вакуумом, и покидает его с противоположной стороны, по всем трем направлениям. Указанный механизм динамики материальной субстанции в сгустке представляет собой единый природный механизм. Иными словами, поступление в сгусток материальной субстанции и ее покидание зависят друг от друга, то есть подчинены единому материальному процессу. Еще раз подчеркнем, что именно с такого материального представления в природе начинается реализация закона существования материи в виде вещества. То есть, в сгустке она находится в движении, а в вакууме в покое.

Влияние указанной "жидкости" сгустка на внешнее его окружение, т.е. на вакуум, вызывая движение материальной субстанции в нем, которая до этого момента была неподвижной. Такое воздействие условной материальной "жидкости" проявляется в известном явлении природы, обозначаемом

землянами, как физическое поле. Интенсивность его определяется количеством материальной "жидкости", которая, соприкасаясь с вакуумом, и отображается на таком свойстве поля, как его силовое воздействие. Причем, если условная материальная "жидкость" входит в сгусток, то знак этой силы положительный, а если выходит из него, то - отрицательный. Заметим также, что каждое из трех полей воздействует на окружающую среду в своем, принадлежащем, только ему, положительном, и отрицательном направлении трехмерного пространства.

Если действие такого поля осуществляется вдоль фронтальной плоскости трехмерного пространства, то его принято относить к гравитационному полю. Что касается магнитного поля, то оно аналогичным образом проявляется в пределах профильной плоскости, а электрического - в горизонтальной. В результате такого распределения полей, т.е., когда действие каждого из них находится в своем направлении трехмерного пространства, непосредственное взаимодействие между ними отсутствует, и это явление известно - оно подтверждается экспериментом. В то же время исследования показывают, результаты которых требуют отдельного рассмотрения, что материальное воздействие одного поля на другое может иметь место. Это случай, когда в природе происходит явление перехода количественного накопления материальной субстанции, в определенном месте пространства и времени, в новое качество. Иными словами, происходит появление принципиально нового свойства материи в вещественном виде. И это в природе известно, но необъяснимо современными физиками, которое они относят к появившемуся, обозначая его эмерджентным состоянием материи в природе. Еще раз подчеркнем, что данное явление, как закон природы требует отдельного его рассмотрения.

Еще раз подчеркнем, что предлагаемая модель существования физического поля в природе, отличается от общепринятой в современной физике. Если в известной модели поле рассматривается, как самостоятельное материальное свойство, то в настоящей, оно является результатом воздействия вещественного сгустка на окружающую его среду. В этом случае эта среда наполнена, либо вещественными сгустками, либо является пустой, не содержащей движущуюся материальную субстанцию вакуума. В предлагаемой модели поле, одновременно, проявляет, и положительное, и отрицательное свое воздействие, что отсутствует в известных его моделях. Фундаментальным начальным состоянием сгустка в развитии материи, согласно закона [3,6], является то, что материальная субстанция в нем, в вещественном виде, генерирует, одновременно, три физические поля: гравитационное, магнитное и электрическое, которые. Как уже отмечалось, они сосредоточены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях трехмерного пространства, что исключает их непосредственное взаимодействие между собой.

Таким способом в вещественном своем окружении материальный сгусток проявляется тремя

своими полями. Именно, под действием сил притяжения в пределах однородных полей формируются вещественные тела. Оказалось, что в природе, интенсивность указанной силы притяжения зависит от количества материальной субстанции, формирующей соответствующее поле. То есть, чем большее количество материальной субстанции принимает участие в этом формировании, тем большая будет его сила воздействия на окружающую среду. Кроме того, величина, этой силы, также, зависит и от расстояния до ее источника. То есть, с ростом, указанного расстояния, количество материальной субстанции, участвующей в формировании силы поля уменьшается. Таким образом, материальная плотность проявляемого вещественного свойства тела зависит от интенсивности, участвующего в его формировании физического поля. Поскольку силы воздействия между собой магнитного и, отдельно, электрического полей существенно слабее, нежели, силы воздействия гравитационного поля [3], то подавляющее большинство тел на Земле формируются, посредством именно, гравитационного поля, которое в теле проявляется в виде его массы. Отсюда, взаимодействие, практически всех тел в окружающей среде происходит вдоль направления, в котором действует поле гравитации.

Сила магнитного поля настолько слабее гравитационного поля, что она не в состоянии формировать в окружающей среде отдельного, магнита в виде Норда, либо Зюйда. Эти магниты проявляются, как полюса в отдельном магнитном диполе [3]. Аналогичная ситуация имеет место и для электрического поля. Самостоятельной частички в виде электрона, или протона, тоже, в природе не существует. Они находятся в замкнутой вещественной цепочке, двигаясь друг за другом. Иными словами, электрические заряды (положительные и отрицательные) существуют в природе, только, в движущейся паре.

Таким образом, формирование вещественных тел в околоземном пространстве подчинено действиям, лишь, гравитационного поля. Электрическое и магнитное поле в вещественном проявлении имеют место, только, при совместном их взаимодействии. Это, когда эти два поля пребывают в изменяющемся состоянии, находясь в движении. И этот динамический процесс представляет собой последовательное во времени и пространстве появление то электрического поля, то магнитного. Причем смена существования полей происходит таким образом, что если одно из полей и рассматриваемой точке пространства и времени имеет знак положительный, то второго поля в это время отрицательный. Этот волновой процесс у землян получила название фотона.

В работе [3] показано, что под действием гравитационного поля все тела на Земле выстраиваются в цепочки, направленные к ее центру, с помощью которых и формируется их веса. Однако, в

природе существует возможность устроить аналогичные цепочки сгустков материальной субстанции, и в любом ином направлении трехмерного пространства. Появившиеся таким способом цепочки формируют нечто подобное весу тела, но только, уже в не обычном направлении к центру Земли, а в том направлении, которое “принуждает” материальные субстанции частичек двигаться вокруг сгустка. Указанная переориентация материальной субстанции землянами отнесена к такому понятию как сила воздействия на тело. Величина этой силы определяется количеством ориентированных в определенном направлении участков материальной субстанции окружающей среды вокруг рассматриваемого сгустка. Чем больше указанных участков принимают участие в их ориентации, тем большая, по величине, возникает сила, действующая на тело.

В результате воздействия, указанной силы тело движется в пространстве и во времени. В процессе этого движения во внешней среде появляется на него своя реакция, которую обычно называют торможением движения тела. Естественно, что свойство этого торможения, противодействовать движению, зависит от плотности окружающей среды, которая в рассматриваемом случае зависит от плотности тел, находящихся в нем в самостоятельном движении под действием гравитационного поля. Чем большая, отмеченная их плотность, тем активнее проявляется торможение тела. Следуя этому, поскольку, в вакууме нет движущейся материальной субстанции, торможение будет, вообще, отсутствовать. Кроме того, необходимо заметить, что одновременно с таким взаимодействием тела с окружающей средой, появляются силы противодействующие, рассмотренному выше торможению движущегося тела. Они, в противовес силам торможения препятствуют прекращению его движения. Само это явление противодействия, у землян получило название инерции движущегося тела.

Закон природы, рассмотренный в [1,2,3], определяет принципиально по-новому известные термины и понятия современной физики, которые, как известно [4,5], требуют принципиально иного определения, не вызывающего противоречия в современных исследованиях. В настоящей статье рассмотрены далеко не все из них. А именно, в качестве начала, в статье обращено внимание читателя на представление вещественных тел в земном окружении, которые находятся в состоянии покоя и движения. В этом плане рассмотрены такие понятия и термины, как что такое сила, движение, торможение, инерция, согласно закона природы существования материи в виде вещества. Для более полного разрешения проблем, связанных с, более адекватным природе, пониманием сущности остальных понятий и терминов, используемых современной наукой, на основе нового закона существования материи в виде вещества, требуется проведение дополнительных исследований.

Литература

1. Вышинський В.А. Закон природи, з якого випливає необхідність розвитку фундаментальної науки кібернетики. Збірник “Кібернетика та комп'ютерні технології”. 2023 №2 {14).
2. Вышинский В.А., Еще раз о вещественном существовании материи, Немецкий журнал German International Journal of Modern Science №104, 2025
3. Вышинский В.А., Личный сайт Электронный адрес: vyshinskiy@ukr.net
4. Состояние современной физики по оценкам ведущих ученых XX века. <http://www.priroda-fizika.narod.ru/a.html>
5. Высказывание ученых, <http://s1836.narod.ru/sostsovr.htm>
6. Вышинский В.А. Интеграция и де-интеграция материи в веществе, Чешский научный журнал, Science of Europe, выпуск 168, 2025